

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782142>
УДК 347.214

ПОНЯТИЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ КАК ОСОБОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОСТРОЙКИ САМОВОЛЬНОЙ

Г.В. Норко,

магистрант группы 291 МЗ

Г.М. Мургазина,

научный руководитель,

к.ю.н, доц.,

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова»

Аннотация: В статье анализируются основания и последствия признания постройки самовольной. Рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся последних законодательных изменений в части регулирования самовольного строительства в российском праве. Нормы о самовольной застройке неоднократно становились предметом судебных обзоров, получали толкования и разъяснения, менялись и дополнялись, но на практике остается множество вопросов.

Ключевые слова: самовольное строительство, снос самовольной постройки, государственная регистрация

THE CONCEPT OF THE AUTHORIZED CONSTRUCTION AS A SPECIAL REAL ESTATE AND THE CONSEQUENCES OF RECOGNIZING THE CONSTRUCTION OF THE AUTHORIZED

G.V. Norko,

master Student of group 291 MH

G.M. Murtazina,

Scientific Director,

Candidate of Law, Associate Professor,

Private educational institution of higher education "Kazan Innovative University
named after V.G. Timiryasova"

Annotation: The article analyzes the grounds and consequences of recognizing the building as unauthorized. The article deals with certain issues related to the latest legislative changes in terms of the regulation of unauthorized construction in Russian law. The norms on unauthorized construction have

repeatedly become the subject of judicial reviews, received interpretations and clarifications, changed and supplemented, but in practice many questions remain.

Keywords: unauthorized construction, demolition of unauthorized buildings, state registration

Проблемы, связанные с самовольно возведенными строениями, характерны практически для любого региона России, но особенно остро ситуация складывается в больших городах, где масштаб незаконного строительства крайне велик. Отметим, что федеральным законом от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ [1-3] были внесены изменения в п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), согласно которой органы местного самоуправления обладают правом принимать решение о сносе самовольной постройки во внесудебном порядке. Данное правило предполагает облегчить работу судебных органов, хотя на практике норма выливается в некую коррупционную составляющую, дающую возможность оказания давления на собственников, решать выдавать или не выдавать разрешение на самовольную постройку.

На всех уровнях государственной власти – законодательном, исполнительном и судебном рассматриваются вопросы самовольного строительства. Однако в их деятельности появляются коллизионные обстоятельства. Таким образом, возникает необходимость четкого регламентирования механизма правового регулирования в сфере сноса или признания права собственности на самовольную постройку. Необходимость обуславливается существованием таких случаев, когда в силу пробелов в законодательстве самовольно возведённые здания оформляют в собственность при том, что они несут угрозу жизни или здоровью человека или иным интересам общества и государства. Следовательно, проблема судьбы самовольной постройки в настоящее время является актуальной.

Отметим, что институт самовольной постройки за долгую историю своего существования ни раз поддавался многообразной гражданско-правовой оценке. Дореволюционное законодательство во многом трактовало такую постройку в точности, как в римском праве. В советский период развитие права продемонстрировало полное отрицание классического римского принципа «построенное на поверхности следует за почвой» и постепенно стало конкретизироваться нововведениями. Так, например, лица, которые возвели самовольную постройку, были обязаны по требованию местных исполнительных органов власти непременно прекратить строительство и привести в порядок земельный участок. Если же этого не происходило, то отдел коммунального хозяйства по распоряжению органов власти на законных основаниях производил снос самовольной постройки [10,

с. 340]. Подобные нормы характеризовали самовольное строительство как правонарушение, причем в числе мер, в основном, предусматривались меры уголовного-правового характера, реже – административного.

Для большего понимания динамики развития такого института необходимо рассмотреть современное гражданское законодательство, а именно статью 222 ГК РФ. В первых редакциях самовольной постройкой считались строение, жилой дом, сооружение или же иное недвижимое имущество, возведенное на земельном участке, который не предназначен для подобных целей, так же с нарушением строительных и градостроительных правил и норм. В статье не упоминалось об органах, имеющих права принимать решения о сносе незаконного строения. Позднее было исключено положение о возможности признания права собственности на такую постройку за лицами, возведшие строение на земельном участке, который не принадлежал им.

Постепенно норма стала пополняться поправками, в частности, появление в ст. 222 ГК РФ пункта 4. Согласно этому пункту, органы власти на местах наделяются правом принимать решения о сносе незаконных построек. Из этого можно сделать вывод, что вопрос о сносе может быть решен во внесудебном порядке.

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] в числе прочего уточняется правовой режим самовольных построек. Отметим основные нововведения закона № 339-ФЗ.

Ранее под самовольной постройкой понималось здание (сооружение, строение): возведенное на земельном участке, не предоставленном для строительства, или на участке, разрешенное использование которого не допускает строительства; либо возведенное без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Законом № 339-ФЗ правило было дополнено: указанное выше определение верно, только если разрешенное использование участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений, градостроительные и строительные нормы и правила, нарушенные при строительстве, были установлены на дату начала создания самовольной постройки и являлись действующими на дату ее выявления.

Как справедливо отмечается в литературе, самовольная постройка не является объектом гражданских прав и гражданского оборота, именуемым недвижимой вещью (имуществом). Поэтому между п. 1 и п. 2 ст. 222 ГК РФ существовало явное противоречие, которое законодателю было необходимо

устранить, что и было сделано ФЗ от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ. При этом, по сути, речь идет об объектах капитального строительства.

Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г., и п. 22-31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [6], изданные в период действия более ранней редакции ст. 222 ГК РФ, также исходят из того, что самовольная постройка – это особое, но именно недвижимое имущество.

Итак, самовольной постройкой следует считать строение, обладающее любым из перечисленных признаков:

- 1) оно создано без соответствующего на то разрешения;
- 2) с нарушением градостроительных и/или архитектурно-строительных норм;
- 3) возведено на не предоставленном земельном участке или построено на участке вопреки его целевому использованию.

Незаконное сооружение не попадает в гражданский оборот, однако оно способно стать объектом владения. Это устанавливает важное юридическое значение и позволяет рассматривать такую постройку, как объект будущего субъективного права собственности.

Признание постройки самовольной – особая процедура, предшествующая ее сносу или приведению в соответствие с правилами застройки по решению суда или муниципалитета. Особенности сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями определены в ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ [2] (далее – ГрК РФ). В развитие данных норм приказом Минстроя РФ от 19.03.2019 № 169/пр (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.04.2019) [5, 6] утверждена форма уведомления о выявлении самовольной постройки (приложение 1), а также перечень документов, позволяющих установить факт незаконного строительства (приложение 2). Составление такого уведомления является обязательным этапом процедуры признания объекта самовольной постройкой.

Уведомление составляется по итогам проверки, которую проводит уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Полный перечень таких органов содержится в п. 2 ст. 55.32 ГрК РФ. К уведомлению прикладываются документы, подтверждающие выявление самовольной постройки. К их числу согласно приложению 2 к приказу относится акт проверки, подтверждающий один из вышеперечисленных фактов нарушения, и выписка из ЕГРН.

Форма уведомления предполагает выбор одного из перечисленных в нем нарушений:

- 1) возведение строения на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке;
- 2) возведение строения на земельном участке, вид разрешенного использования которого не позволяет строительство на нем;
- 3) возведение строения без необходимых разрешений и согласований;
- 4) возведение строения с нарушением градостроительных норм и правил [13, с. 14].

Уведомление, составленное по утвержденной форме, направляется составившим его уполномоченным органом в соответствующий орган местного самоуправления, который совершает одно из следующих действий:

- выносит решение о сносе строения или приведении его в соответствие установленным требованиям закона;
- направляет исковое заявление о сносе строения или приведении его в соответствие нормам в суд;
- сообщает в уполномоченный орган, составивший уведомление о выявлении самовольного строительства, об отсутствии оснований для признания постройки самовольной.

Представляет определенный интерес пример мотивировки судебного решения о сносе самовольной постройки. В определении от 20.03.2020 № 310-ЭС20-1557 по делу № А14-6503/2017 Верховный суд РФ поддержал решение АС Воронежской области от 09.04.2019, постановление 19-го ААС от 08.08.2019 и постановление АС ЦО от 25.11.2019, признав, что ответчик должен освободить участок путем демонтажа (сноса) объектов капитального строительства. В обоснование решения суды указывают, что возведенные на лесном участке объекты недвижимости имеют все признаки самовольной постройки: а) не соответствуют целевому назначению лесных земель; б) возведены без согласия собственника участка; в) не получена разрешительная документация [7].

Исковая давность не распространяется на требование о сносе постройки, созданной на земельном участке истца без его согласия, если истец владеет этим земельным участком. В зависимости от формы собственности в отношении оборота участков действуют разные правила. Узнать какая форма собственности действует в отношении конкретного земельного участка сегодня может каждый желающий. Такая информация доступна на публичной кадастровой карте от Росреестра. Для получения необходимой информации нужно знать кадастровый номер или точный адрес участка. Любые земельные участки на территории страны можно оформить в частную собственность. Исключением могут быть только те участки,

которые принадлежат к заповедным зонам или ограничены в обороте (земли из лесного фонда).

Отметим, что в судебной практике типичной является ситуация, когда местная администрация сдает в аренду земельный участок на срочный период для застройки. Но по истечении срока договора органы местной власти не желают продлевать аренду по разным причинам, однако, самой частой является то, что объект строительства обладает признаками самовольной постройки. Органы архитектурно-строительного надзора находят такие признаки и, как показывает практика, они всегда незначительны. Например, отсутствует правоустанавливающий документ у застройщика. Согласно п. 4 ст. 222 ГК РФ, подобный юридический факт служит весомой причиной для местной власти, чтобы вынести решение о сносе строения. Несмотря на то, что именно по причине халатности органов местного самоуправления застройщик не мог получить нужные документы.

Бесспорно, застройщик зависим от местной администрации, например, в утверждении плана застройки, разрешения на нее и акта ввода объекта в эксплуатацию. Не всегда получается вовремя получить все необходимые документы [12, с. 66].

Так, согласно пункту 3 статьи 222 ГК РФ застройщик имеет основания на возникновения права собственности на подобные строения, однако в судебном порядке им же должна быть доказана собственная невиновность. Он обязан предоставить все необходимые документы. Во-первых, подтверждение того, что на данном земельном участке допускается возведения такого объекта, во-вторых, свидетельство о том, что в день обращения в суд объект строительства соответствует всем требованиям, в-третьих, доказательства того, что при строительстве недвижимости не были нарушены права и защищаемые законом интересы общества, к тому же объект спора не создает угрозы здоровью и жизни иных лиц.

К примеру, арбитражным судом Красноярского края было вынесено решение по иску департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярск к индивидуальному предпринимателю Баронову М.А. по сносу пристройки на арендованном земельном участке, принадлежащего муниципальному образованию. При рассмотрении дела было выяснено, что спорное здание частично расположено на земельном участке, в отношении которого в Едином государственном реестре недвижимости сведения о зарегистрированных правах отсутствуют, хотя возведенная антресоль не изменила внешних границ здания.

Ответчик, имея все основания, предоставил заключения краевого Агентства инвентаризации, кадастра, картографии и мониторинга здания о том, что несущая способность строительных конструкций и грунтов

оснований сомнения не вызывают, объект не создает угроз для жизни и здоровья других членов общества. Так же, Барановым были предоставлены сведения, что администрация города несвоевременно выдавала ему необходимые разрешения. Однако, суд решил, что истец, действуя в публичных интересах, предоставил неоспоримые доказательства и иск был удовлетворен. Самовольная постройка подлежала сносу [8-14].

Представляется необходимым уменьшить контроль органов местного самоуправления в вопросе о самовольной постройке. Для этого потребуются изменить ряд норм статьи 222 ГК РФ. По мнению Гумилевской О.В., конкретизация норм права о самовольной постройке позволит найти правильный баланс между частными интересами отдельных субъектов гражданского права и публичными интересами общества [11, с. 98]. Так, например, внести нормативную ясность в субинститут административного сноса «самостроя», с целью добиться единообразного толкования и правоприменения п. 4 ст. 222 ГК РФ. Решение о сносе незаконного объекта недвижимости должен выносить суд, а до этого момента, по мнению Грызыхиной Е.А., должна сохраняться презумпция собственника и законности государственной регистрации [9, с. 90]. Так же важно снять с застройщика презумпцию виновности. В первую очередь, администрация сельского или городского поселения должна в судебном порядке доказывать то, что предоставляла застройщику весь пакет легитимных правоустанавливающих документов вовремя. Основание возникновения права собственности должно обладать исключительным характером, поскольку именно так возможно не допустить злоупотребления субъективными правами в области строительства недвижимости. Нынешняя система гражданско-правовых норм должна основываться на адекватном балансе частноправовых и государственных интересов.

Таким образом, уменьшение прав местной власти способствует снижению бюрократических процессов чиновников, содействует более упрощенному порядку признания за застройщиком права собственности на недвижимый объект, а также в равной мере будет защищать частные и публичные интересы в статье 222 ГК РФ. Данные изменения необходимы, потому что институт самовольной постройки со времен римского права подразумевал под собой основания возникновения права собственности на такой недвижимый объект.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 03 марта 2021 г.).

// Собрание законодательства РФ. – 1994. № 32. Ст. 3301; Российская газета. – 2021. № 52 (8403).

[2] Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (с изм. от 31 июля 2020 г.). // Собрание законодательства РФ. – 2005. № 1. Ст. 16.

[3] О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ. // Российская газета. – 2015. № 154(6725).

[4] О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ. // Российская газета. – 2018. № 172(7635).

[5] Приказ Минстроя России от 19.03.2019 № 169/пр. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 15.04.2021).

[6] О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. №7.

[7] Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2020 № 310-ЭС20-1557 по делу № А14-6503/2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 15.04.2021).

[8] Решение АС Красноярского края от 22 сентября 2014 г. по делу № А33-14877/2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 15.04.2021).

[9] Грызыхина Е.А. Некоторые аспекты легализации самовольной постройки. / Е.А. Грызыхина. // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2008. № 3. 90-93 с.

[10] Григорьева А.Г. История развития законодательства о самовольной постройки. / А.Г. Григорьева. // Общество: политика, экономика, право. – 2016. № 10. 340-344 с.

[11] Гумилевская О.В. Ответственность за самовольное строительство в России. / О.В. Гумилевская. // Общество и право. – 2008. № 1 (19). 98-103 с.

[12] Карпов Е.А. Самовольная постройка как основание приобретения права собственности: проблемные аспекты. / Е.А. Карпов. // Сервис+. – 2019. № 1. 66-70 с.

[13] Сафронова А.И. Юридическая ответственность за самовольное строительство. / А.И. Сафронова, А.М. Грибков. // Материалы XIII

межвузовской научно-технической конференции «Новые технологии в учебном процессе и производстве». – Рязань, 2015. 14-18 с.

[14] Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: монография. / Л.В. Щенникова. – М.: Инфра-М, 2016. 205 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Civil Code of the Russian Federation. Part One: Federal Law No. 51-FZ of November 30, 1994 (as amended on March 03, 2021). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1994. No. 32. Art. 3301; Russian newspaper. – 2021. No. 52 (8403).

[2] Urban Planning Code of the Russian Federation: Federal Law of December 29, 2004 No. 190-FZ (as amended on July 31, 2020). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2005. No. 1. Art. sixteen.

[3] On Amendments to Article 222 of Part One of the Civil Code of the Russian Federation and the Federal Law "On the Enactment of Part One of the Civil Code of the Russian Federation": Federal Law No. 258-FZ dated July 13, 2015. // Russian newspaper. – 2015. No. 154 (6725).

[4] On Amending Part One of the Civil Code of the Russian Federation and Article 22 of the Federal Law "On the Enactment of Part One of the Civil Code of the Russian Federation": Federal Law No. 339-FZ dated August 3, 2018. // Russian newspaper. – 2018. No. 172 (7635).

[5] Order of the Ministry of Construction of Russia dated 03.19.2019 No. 169 / pr. [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (date of access: 15.04.2021).

[6] On some issues arising in judicial practice when resolving disputes related to the protection of property rights and other property rights: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of April 29, 2010 No. 10/22. // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – 2010. No. 7.

[7] Determination of the Supreme Court of the Russian Federation dated 20.03.2020 No. 310-ES20-1557 in case No. A14-6503 / 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (date of access: 15.04.2021).

[8] Decision of the CA of the Krasnoyarsk Territory dated September 22, 2014 in case No. A33-14877 / 2014. [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru>. (date of access: 15.04.2021).

[9] Gryzykhina E.A. Some aspects of the legalization of unauthorized construction. / E.A. Gryzykhina. // Bulletin of OmSU. Series. Right. – 2008. No. 3. 90-93 p.

[10] Grigorieva A.G. The history of the development of legislation on unauthorized construction. / A.G. Grigorieva. // Society: politics, economics, law. – 2016. No. 10. 340-344 p.

[11] Gumilevskaya O.V. Responsibility for unauthorized construction in Russia. / O.V. Gumilevskaya. // Society and law. – 2008. No. 1 (19). 98-103 p.

[12] Karpov E.A. Unauthorized construction as the basis for the acquisition of property rights: problematic aspects. / E.A. Karpov. // Service +. – 2019. No. 1. 66-70 p.

[13] Safronova A.I. Legal liability for unauthorized construction. / A.I. Safronova, A.M. Fungus. // Materials of the XIII interuniversity scientific and technical conference "New technologies in the educational process and production". – Ryazan, 2015. 14-18 p.

[14] Shchennikova L.V. Problems of property rights: monograph. / L.V. Shchennikova. – M.: Infra-M, 2016. 205 p.

© Г.В. Норко, 2021

Поступила в редакцию 10.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Норко Г.В. Понятие самовольной постройки как особого недвижимого имущества и последствия признания постройки самовольной // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 136-145. URL: <https://ip-journal.ru/>